

KESIAPAN KERJA SISWA DITINJAU DARI HARGA DIRI (*SELF-ESTEEM*) DAN EFIKASI DIRI (*SELF-EFFICACY*)

Erni Fatmawati¹, Dini Oktarika², Dinar Santoso³, Heni Puspitasari⁴,
Ratih Widya Nurcahyo⁵, Maesyta Indah Sari⁶

^{1,2,3,4,5,6}Pendidikan Teknologi Informasi, IKIP PGRI Pontianak

Jalan Ampera Nomor 88 Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

¹e-mail: ernifatmawati@gmail.com

Submitted
2023-03-09

Accepted
2023-05-01

Published
2023-06-10

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis kesiapan kerja ditinjau dari harga diri (*self-esteem*) dan efikasi diri (*self-efficacy*) siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri di Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan bentuk penelitian survei. Populasi penelitian sebanyak 4.156 terdiri dari seluruh siswa SMK negeri di Kota Pontianak. Teknik sampel yang digunakan adalah *simple random sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 320 siswa. Teknik analisis data menggunakan teknik komunikasi langsung dan dokumen dengan alat pengumpul data berupa angket dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga diri (*self-esteem*) dan efikasi diri (*self-efficacy*) memberikan pengaruh yang positif terhadap kesiapan kerja siswa, baik secara mandiri maupun bersama-sama. Semakin besar tingkat harga diri dan efikasi diri, maka semakin besar tingkat kesiapan kerja siswa SMK negeri di Kota Pontianak.

Kata Kunci: kesiapan kerja; harga diri; efikasi diri.

Abstract

The research aimed to analyze work readiness in terms of self-esteem and self-efficacy of state vocational high school (SMK) students in Pontianak City. The research method used descriptive research in the form of survey research. The research population was 4,156 consisting of all state vocational high school students in Pontianak City. The sampling technique used simple random sampling with a total sample of 320 students. Data analysis techniques used direct communication techniques and documents with data collection tools in the form of questionnaires and documents. The results showed that self-esteem and self-efficacy have a positive influence on students' work readiness, both individually and collectively. The greater the level of self-esteem and self-efficacy, the greater the level of work readiness of state vocational students in Pontianak City.

Keywords: work readiness; self-esteem; self-efficacy.